

FARG'ONA VILOYATI AHOLISI SOG'LIG'INI MUHOFAZA QILINISHI

Abduqaxarov Odiljon Alibek o'gli

Andijon davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20126932>

Annotatsiya: Maqolada Farg'ona viloyati aholisining sog'lig'ini muhofaza qilish tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari ilmiy-tahliliy yondashuv asosida o'rganiladi. Mustaqillikning dastlabki yillarida sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan islohotlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Farg'ona viloyati, sog'liqni saqlash, tibbiyot muassasalari, tibbiy yordam, tibbiy islohotlar, aholi salomatligi.

Abstract: The article studies the stages of formation and development of the health care system of the population of Ferghana region based on a scientific-analytical approach. The reforms implemented in the field of health care in the first years of independence are analyzed.

Keywords: Ferghana region, health care, medical institutions, medical care, medical reforms, public health.

Aholi salomatligini muhofaza qilish har qanday davlat ijtimoiy siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida, xususan Farg'ona viloyatida sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, tibbiy xizmat sifatini oshirish va zamonaviy infratuzilmani shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar natijasida viloyatda ko'plab yangi shifoxonalar, poliklinikalar, tez tibbiy yordam markazlari hamda profilaktik muassasalar tashkil etildi.

Dastlabki o'tish davrida Farg'ona viloyatida yuqumli kasalliklar bilan kasallanish yuqori bo'lib, keyingi yillarda o'tkazilgan tadbirlar natijasida 1992-yilga kelib, paratif kasalligi 50 foizga, salmonellez kasalligi 16 foizga, yuqumli sariq kasalligi 15 foizga, zardobli gepatit kasalligi 13 foizga pasaygan. O'z navbatida fuqarolarga tibbiy yordamni yetarli darajada tashkil eta olmaganliklari uchun viloyat tibbiy kengashining qarori bilan 28 nafar rahbarga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilib, 6 nafari ishdan chetlashtirilgan. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, chiqindilar uchun kanalizatsiya tarmoqlari yetarli darajada bo'lmaganligi oqibatida Yozyovon va Oltiariq tumanlarida viloyat ko'rsatkichiga nisbatan yuqumli sariq kasalligi bilan kasallanish 1,5 barobar, Quva, Yozyovon hamda Uchko'prik tumanlarida yuqumli ichak kasalligi bilan kasallanish 1,5-2 barobar yuqori bo'lgan[1:22].

1992-yilda Farg'ona viloyatida istiqomat qilgan aholi salomatligini saqlash yo'lida 94 ta shifoxona, 266 ta poliklinika hamda 638 ta feldsher-akusher punktlari (bundan keyin – FAP) doimiy ravishda xizmat ko'rsatgan. Viloyat

Sog'liqni saqlash bo'limi tomonidan aholiga ko'rsatilgan tibbiy yordam sifatini yaxshilash maqsadida joylarga chiqishlar tashkil etilgan. Qishloq aholisi uchun tumanlardagi 11 ta yuqumli kasalliklar shifoxonalari qoshida reanimatsiya bo'limlari tashkil etilgan. Og'ir bemorlarni o'z vaqtida ixtisoslashgan viloyat shifoxonalari qoshida sanitar-aviatsiya bo'limi qoshida 3 ta ixtisoslashtirilgan jonlantiruvchi brigadalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Oltiariq va Dang'ara tumanlarida tashxis markazlari hamda 9 ta tumanda xorijiy tibbiyot asbob-uskunalar bilan jihozlangan diagnostika markazlarining faoliyat faoliyati yo'lga qo'yilgan[1:21].

Bu davrda viloyatda gripp va ORVIning oldini olish ishlari deyarli amalga oshirilmagan, bolalar shifoxonalari pnevmoniya bilan og'rikan ko'plab kasal bolalarni qabul qilishga tayyor emas edi. Poliklinikalar ishidagi jiddiy kamchiliklar chaqaloqlar o'limining yuqori bo'lishiga olib kelgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning kech birlamchi yordam ko'rsatishda kamchiliklar kuzatilgan. Xavf ostida bo'lgan bolalarni reabilitatsiya qilish talab darajasida bo'lmagan. Tor mutaxassislar tomonidan bolalarni ko'rish va davolashda uzoq muddatli hamda vaqtinchalik tibbiy imtiyozlar hisobga olinmagan. Bularning barchasi, o'z navbatida, bemorlarni kech shifoxonaga yotqizilishiga, kasallikning yanada og'ir kechishiga va o'lim ko'rsatkichining ortishiga sabab bo'lgan. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning 40 foiziga FAPlarda xizmat ko'rsatilgan. Bu davrda 6 ming 670 ta FAPdan 5 ming 985 tasida patronaj hamshiralari faoliyat yuritgan[2:138].

Viloyatda istiqomat qiluvchi tug'ish yoshidagi ayollar tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi natijasida 140 ming 807 nafar ayolda (32,8 foiz) ekstragenital kasalliklar aniqlanib, ularning 108 ming 402 nafari (76,9 foiz) poliklinika hamda shifoxonalarda sog'lomlashtirilgan[1:21].

Ayrim kasalliklarning ortib borayotganining asosiy sababi, antisanitariya holatlari, dala shiyponlari, mavsumiy bog'cha-yaslilar ishi o'z holiga tashlab qo'yilganligida edi. Bu davrda viloyat bo'yicha 1 ming 696 ta dala shiyponiga ichimlik suvi yetkazib berilmagan[1:47]

1993-yil yil davomida Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini yaxshilash maqsadida viloyat shifoxonalari imkoniyatlaridan foydalanib, 36 marta joylarga chiqishlar tashkil etilib, tibbiy ko'riklar o'tkazilgan. Yetuk malakali mutaxassislar tomonidan 5 ming nafardan ko'roq fuqarolarga sifatli tibbiy yordam ko'rsatilgan. 1 ming nafardan oritq murakkab xastaliklari bor bemorlarga viloyat shifoxonalari yo'llanmalar berilgan.

Viloyat aholisiga 638 ta feldsher-akusherlik, 143 ta qishloq ambulatoriyasi hamda 37 ta qishloq uchastka shifoxonalari tibbiy xizmat ko'rsatgan. Biroq sanitariya-epidemiologik holatga ko'ra, viloyat bo'yicha har 100 ming nafar aholidan 448 nafarida sariq kasalligi aniqlangan. 1993-yilda Quva tumanida o'tkir ichak kasalligi 16 tadan 18 taga, Uchko'prik, Furqat va Yozyovon tumanlarida 14 tadan 42 taga ortgan[1:26].

1994 – 1995-yillarga mo'ljallangan *“Ekologiya va salomatlik”* dasturi tadbirlarida sog'lom avlodni tarbiyalash uchun shart-sharoitlar yaratish, atrof-muhit va aholi salomatligini muhofaza qilish ishlariga katta e'tibor qaratildi. Mustaqillikning dastlabki yillarida ayollarni sog'lomlashtirish Davlat dasturi doirasida tibbiy ko'rikdan o'tkazish, ayniqsa, tug'uruq yoshidagi ayollarda ekstragenital xastaliklar aniqlanganda, ularni alohida ro'yxatga olib, sog'lomlashtirish borasida mintaqada tezkor ishlar amalga oshirildi. Mintaqada nafas yo'llarining qisishi, ovqat hazm qilish organlarining kasallanishi, qon va qon ishlab chiqaruvchi organlar kasalliklari (kamqonlik – anemiya) aniqlandi. Yuqumli kasalliklar o'rtasida virusli gepatit kasalligi 1995-yilda ayniqsa kuchaydi[3].

Bu davrda Farg'ona viloyatining 28 ta qishloq uchastka shifoxonasi, 98 ta qishloq shifokorlik ambulatoriyalarida 1 ming 217 ta kunduzgi o'rin-joylarda 1995-yilning o'zida 34 mingdan ortiq qishloq aholisi o'z salomatligini tiklagan. Qishloq joylarda istiqomat qiluvchi 385 mingdan ziyod tug'ish yoshidagi ayollarning sog'lig'ini saqlash maqsadida ular muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, sog'lomlashtirib borilgan[1:6].

Farg'ona viloyatida sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish jarayoni izchil ravishda amalga oshirilgan bo'lib, bu jarayon tibbiyot muassasalari tarmog'ining kengayishi, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanishi hamda xizmat ko'rsatish sifatining yaxshilanishi bilan tavsiflanadi. Tez tibbiy yordam tizimining yangilanishi, profilaktik va diagnostik markazlarning tashkil etilishi hamda kadrlar salohiyatining oshirilishi aholining sog'liq ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farg'ona viloyati Davlat arxivi, 1220-fond, 1-ro'yxat, 60-yig'majild.
2. O'zbekiston Respublikasi ilmiy-texnika va tibbiyot hujjatlari milliy arxivi M-37- fond, 1-ro'yxat, 164-yig'ma jild.
3. Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.

